

УДК 616.71-003.93:615.382

ЛОКАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ, ПОТЕНЦИРУЕТ ОСТЕОГИСТОГЕНЕЗ В МОДЕЛИ ДИАСТАЗА КОСТНОЙ ТКАНИ

Самборская Е. А.¹, Котова А. С.¹, Кореева Е. А.¹, Зорин И. А.², Пискунов А. А.¹, Недорубов А. А.², Дурасов М. Ю.³, Зурабов М. Б.¹, Кузьминов Б. И.¹, Максарова Д. Д.¹

¹Инженерно-физический институт биомедицины, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»», 115409, Каширское шоссе, д. 31, Москва, Россия

²ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова (Сеченовский университет), 119991, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, Москва, Россия

³ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы» (РУДН), 117198, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Москва, Россия

Для корреспонденции: Самборская Евгения Анатольевна, соискатель кафедры фундаментальной медицины Инженерно-физического института биомедицины ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; e-mail: 32docs@gmail.com

For correspondence: Evgenia Samborskaya, laboratory researcher at the Department of Fundamental Medicine at the Engineering Physics Institute of Biomedicine at the MEPHI, e-mail: 32docs@gmail.com

Information about authors:

Samborskaya E. A., <https://orcid.org/0009-0000-1164-3747>

Kotova A. S., <https://orcid.org/0009-0004-0419-513X>

Koreyeva E. A., <https://orcid.org/0009-0009-4214-9974>

Zorin I. A., <https://orcid.org/0000-0002-1621-7015>

Piskunov A. A., <https://orcid.org/0009-0004-8779-812X>

Nedorubov A. A., <https://orcid.org/0000-0002-5915-7999>

Durasov M. Yu., <https://orcid.org/0009-0008-7880-8591>

Zurabov M. B., <https://orcid.org/0009-0002-6174-4428>

Kuzminov B. I., <https://orcid.org/0000-0002-3691-5531>

Maksarova D. D., <https://orcid.org/0009-0005-9999-2277>

РЕЗЮМЕ

Цель исследования – оценить состоятельность остеогистогенеза при использовании плазмы, обогащенной тромбоцитами, в качестве адьюванта при замещении диастаза костной ткани биосовместимыми скаффолдами. Материал и методы. Эксперимент проведен на крысах линии Wistar (n=40), разделенных на три группы: контроль (коллагеновый матрикс), опытная 1 (коллаген + СВФ), опытная 2 (коллаген + СВФ + PRP). Формировали критический дефект свода черепа с последующей имплантацией скаффолдов. Через 3 месяца выполняли гистологическое исследование и анализ экспрессии генов VEGF и OCN методом ПЦР-РВ. Результаты. В контрольной группе замещение дефекта костной тканью не превышало 25%, тогда как в группах с СВФ и PRP данный показатель составил 33% и 40%, соответственно. Отмечали увеличение экспрессии VEGF до $1,2 \pm 0,05$ и $1,3 \pm 0,05$, а также достоверное повышение транскрипционной активности OCN до $1,4 \pm 0,05$ только при использовании PRP. Воспалительная реакция была минимальной, признаки фиброза и некроза отсутствовали. Полученные данные свидетельствуют о синергизме клеточного компонента и факторов роста PRP, обеспечивающих сопряженную активацию ангиогенеза и остеогистогенеза. СВФ преимущественно формирует регенераторное микроокружение, тогда как PRP стимулирует ангиогенез и поздние стадии минерализации костного матрикса. Заключение. Введение плазмы, обогащенной тромбоцитами, в качестве адьюванта к скаффолдам на основе коллагенового матрикса и клеток стромально-васкулярной фракции, потенцирует локальный остеогистогенез и ангиогенез при замещении критического дефекта костной ткани.

Ключевые слова: репарация костной ткани, ангиогенез, тканевая инженерия, факторы роста, стромально-васкулярная фракция.

LOCAL APPLICATION OF PLATELET-RICH PLASMA POTENTIATES OSTEOHISTOGENESIS IN A BONE DIASTASIS MODEL

Samborskaya E. A.¹, Kotova A. S.¹, Koreyeva E. A.¹, Zorin I. A.², Piskunov A. A.¹, Nedorubov A. A.², Durasov M. Yu.³, Zurabov M. B.¹, Kuzminov B. I.¹, Maksarova D. D.¹

¹Engineering Physics Institute MEPHI, Moscow, Russia

²Sechenovskiy University, Moscow, Russia

³Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN), Moscow, Russia

SUMMARY

The aim – to evaluate osteohistogenesis when platelet-rich plasma is used as an adjuvant in the reconstruction of bone tissue diastasis with biocompatible scaffolds. Material and methods. The experiment was performed on Wistar

rats (n=40) divided into three groups: control (collagen matrix), experimental group 1 (collagen + stromal vascular fraction, SVF), and experimental group 2 (collagen + SVF + PRP). A critical-size calvarial defect was created followed by scaffold implantation. After 3 months, histological examination and gene expression analysis of VEGF and OCN using RT-qPCR were conducted. Results. In the control group, bone defect replacement did not exceed 25%, whereas in the SVF and PRP groups it reached 33% and 40%, respectively. VEGF expression increased to 1.2 ± 0.05 and 1.3 ± 0.05 , while a significant rise in OCN expression up to 1.4 ± 0.05 was observed only with PRP. Inflammatory response was minimal, with no signs of fibrosis or necrosis. The findings indicate a synergistic effect of the cellular component and PRP-derived growth factors, promoting coupled activation of angiogenesis and osteohistogenesis. SVF primarily contributes to the formation of a regenerative microenvironment, whereas PRP enhances angiogenesis and late-stage bone matrix mineralization. Conclusion. The addition of platelet-rich plasma as an adjuvant to collagen-based scaffolds with stromal vascular fraction cells enhances local osteohistogenesis and angiogenesis in critical bone defect repair.

Key words: bone healing, angiogenesis, tissue engineering, growth factors, stromal vascular fraction.

Замещение дефектов костной ткани критического размера остается одной из наиболее сложных задач регенеративной медицины и реконструктивной хирургии [1]. Такие повреждения характеризуются низкой способностью к самостоятельной репарации и требуют применения имплантируемых материалов, способных не только заполнить диастаз, но и создать условия для полноценного формирования новой кости [2]. Несмотря на значительное число предложенных ранее методик, универсальное решение до настоящего времени отсутствует: одни материалы обладают низкой биосовместимостью, в то время как другие не обеспечивают достаточной механической стабильности, а некоторые не способны к индукции эндогенных механизмов регенерации [3; 4].

Особый интерес в последние годы представляет разработка биосовместимых многокомпонентных скаффолдов, сочетающих в своем составе устойчивую матрицу, клеточный компонент, способный к направленной дифференцировке, и источник регуляторных биологически-активных веществ [5]. Такой подход позволяет приблизить искусственно созданную конструкцию к естественному внеклеточному микроокружению, необходимому для адекватного остеогенеза. В этой связи коллагеновые матриксы привлекают внимание благодаря своей биосовместимости, способности поддерживать клеточную адгезию и ремоделирование ткани, однако их монокомпонентное использование часто оказывается недостаточным для эффективного замещения крупных костных дефектов [6].

Важным направлением оптимизации подобных конструкций является включение в их состав клеточных и гуморальных адъювантов. Так, по некоторым данным клетки стромально-васкулярной фракции способны формировать регенераторную нишу и поддерживать процессы тканевой репарации [7]. В других исследованиях была доказана роль плазмы, обогащенная тром-

боцитами, как локального источника факторов роста, участвующих в ангиогенезе и созревании костного матрикса [8; 9]. Именно сопряжение ангиогенеза и остеогенеза представляется наиболее физиологичным механизмом костной регенерации, поэтому поиск биосовместимых комбинаций матрикса, клеточного компонента и биологически активных молекул остается высоко актуальным.

Цель исследования – оценить состоятельность остеогенеза при использовании плазмы, обогащенной тромбоцитами, в качестве адъюванта при замещении диастаза костной ткани биосовместимыми скаффолдами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Экспериментальное исследование выполнено на 40 половозрелых крысах линии Вистар (возраст 9-10 недель, масса 220-240 грамм), которые были случайным образом распределены на три группы: в контрольной группе (n=10) в область костного дефекта критического размера имплантировали коллагеновую матрицу (КМ). В первой опытной группе (n=15) использовали тканеинженерную конструкцию, включающую коллагеновый матрикс, насыщенный клетками стромально-васкулярной фракции (СВФ) жировой ткани. Во второй опытной группе (n=15) имплантацию клеточно-коллагенового скаффолда дополняли локальным введением аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP).

Животных выводили из эксперимента через три месяца после хирургического вмешательства путем введения высокой дозы комбинированного анестетика (кетамин и ксилазин). Все этапы работы выполняли с соблюдением международных и национальных требований биоэтики и надлежащей лабораторной практики, включая положения Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации, директиву Европейского парламента 2010/63/EU, а также нормативные документы по содержанию лабораторных

животных. Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) (протокол № 48 от 28.01.25 г.).

Оперативное вмешательство.

Формирование дефекта кости проводили под общей анестезией (внутримышечно Золетил 20 мг/кг и Рометар 5 мг/кг) с предварительной антибиотикопрофилактикой. Животное фиксировали на операционном столе, после удаления шерсти и антисептической обработки кожи в области свода черепа выполняли срединный разрез мягких тканей длиной 1,5 см. С помощью ручной трепанационной дрели формировали дефект костной ткани диаметром 0,7-1,0 см. После удаления костной стружки и гемостаза убеждались в сохранности мозговых оболочек. В образовавшееся трепанационное отверстие имплантировали коллагеновый скаффолд, состав которого соответствовал экспериментальной группе. Рану ушивали послойно, область вмешательства обрабатывали антисептическим раствором.

Приготовление адьювантов.

Клетки СВФ получали из аутологичной подкожной жировой клетчатки в соответствии с методикой, описанной ранее [10]. Полученную клеточную взвесь наносили на коллагеновый матрикс непосредственно перед имплантацией.

Плазму, обогащенную тромбоцитами (PRP), получали методом двухэтапного центрифугирования в соответствии со стандартной методикой, активировали добавлением 10% раствора CaCl_2 с последующей инкубацией при 37 °С, 30–50 мкл PRP наносили на коллагеновый скаффолд, предварительно насыщенный клетками СВФ.

Гистологическое исследование.

Через три месяца после операции фрагменты костной ткани черепа, содержащие зону дефекта, извлекали для морфологического анализа. Материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, после чего проводили декальцинацию, обезвоживание и стандартную гистологическую проводку с последующим заливанием в парафин. Из парафиновых блоков готовили срезы толщиной около 3 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином. Микроскопический анализ выполняли на микроскопе Leica DM2000 с регистрацией микрофотографий.

Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени.

Относительную экспрессию мРНК генов VEGF (vascular endothelial growth factor) и OCN (osteocalcin) определяли методом количественной ПЦР в реальном времени (RT-qPCR) согласно описанной ранее методике [11]. Образцы костной ткани из области дефекта свода черепа хранили

при –80 °С, перед выделением РНК измельчали в жидком азоте для последующего анализа. Тотальную РНК выделяли с использованием набора NucleoSpin® RNA (Macherey-Nagel, Германия). Синтез cDNA выполняли с применением High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, США). Амплификацию проводили на системе 7300 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems, США) с использованием коммерческих TaqMan-зондов. Реакции повторяли дважды с использованием отрицательного контроля. Относительную экспрессию генов рассчитывали методом $2^{-\Delta\Delta\text{Ct}}$ с нормализацией по референсному гену GAPDH; результаты выражали относительно контрольной группы (значения контрольной группы приняты за 1,0).

Статистический анализ.

Использовали программу SPSS 12 for Windows (IBM Analytics, США). Обработанные количественные данные представлены в виде среднего \pm стандартное отклонение. Для оценки различий между группами применяли однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, а также непараметрические критерии Крускала–Уоллиса и Манна–Уитни. Статистически значимым считали уровень $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Гистологическое исследование.

По данным морфологического анализа фрагментов черепа животных контрольной группы спустя 3 месяца отмечали низкую степень остеоогенеза в зоне имплантации коллагеновой матрицы, замещение биоматериала новообразованной костью не превышало 25%. В то же время, в образцах II и III групп выраженность замещения увеличилась до 33% и 40% соответственно, что свидетельствует об интенсификации остеоогенеза под влиянием адьювантов, особенно на фоне введения PRP. Следует отметить, что воспалительная реакция в опытных группах была минимальной, а признаки фиброза и некроза отсутствовали, подтверждая высокую биосовместимость разработанного скаффолда.

Полученные результаты демонстрируют, что комбинированное применение коллагенового скаффолда с клетками стромально-васкулярной фракции (СВФ) и аутологичной плазмой, обогащенной тромбоцитами (PRP), приводит к потенциации остеоогенеза по сравнению с использованием однокомпонентного коллагенового матрикса. Морфологические данные отражают последовательное увеличение степени замещения дефекта костной тканью от контрольной группы к группам с клеточным компонентом и далее при добавлении PRP. Это соответствует современным представлениям о необходимости

сочетания в составе скаффолда биосовместимого матрикса, клеточного компонента с потенциалом к дифференцировке, а также биологически активных факторов для эффективной костной регенерации [12].

Молекулярно-генетическая оценка состоятельности остеогистогенеза.

При проведении полимеразной цепной реакции в режиме реального времени уровень экспрессии мРНК VEGF и OCN в контрольной группе принимали за базовый ($1,0 \pm 0,05$). Анализ относительной экспрессии мРНК этих генов продемонстрировал некоторые различия при сравнении между опытными группами. Так, в группе имплантации коллагеновой матрицы с осажденными на ней клетками СВФ отмечали увеличение транскрипционной активности VEGF до $1,2 \pm 0,05$, в то вре-

мя как в группе с адьювантным введением PRP этот показатель составил $1,3 \pm 0,05$ относительно контрольных значений. Следует отметить, что уровень экспрессии маркера раннего остеогистогенеза и минерализации костной ткани, остеокальцина (OCN), статистически значимо превышал контрольные значения только при дополнительном применении PRP (до $1,4 \pm 0,05$).

В совокупности, полученные данные свидетельствуют о сопряженной активации ангиогенеза и остеогистогенеза в зоне имплантации. Высокая степень коэкспрессии данных маркеров частично объясняет обнаруженные ранее гистологические данные о максимальной интенсивности остеогистогенеза и наибольшем замещении дефекта костной тканью в группе КМ+СВФ+PRP.

Таблица. Относительная экспрессия мРНК генов VEGF и OCN в образцах контрольной и опытных групп.

Table. Relative mRNA expression of VEGF and OCN genes in samples from control and experimental groups.

группа / group	VEGF	OCN
КМ / CM	$1,0 \pm 0,05$	$1,0 \pm 0,05$
КМ+СВФ / CM+SVF	$1,2 \pm 0,05^*$	$1,1 \pm 0,05$
КМ+СВФ+PRP / CM+SVF+PRP	$1,3 \pm 0,05^\#$	$1,4 \pm 0,05^\#!$

Примечание: КМ – коллагеновая матрица, СВФ – стромально-васкулярная фракция, PRP – плазма, обогащенная тромбоцитами. Статистически значимые различия: * – «КМ+СВФ» против «КМ»; # – «КМ+СВФ+PRP» против «КМ»; ! – «КМ+СВФ+PRP» против «КМ+СВФ»; $p < 0,05$

Note: VEGF – vascular endothelial growth factor; OCN – osteocalcin; CM – collagen matrix; SVF – stromal vascular fraction; PRP – platelet-rich plasma. Statistically significant differences: * – “CM+SVF” vs “CM”; # – “CM+SVF+PRP” vs “CM”; ! – “CM+SVF+PRP” vs “CM+SVF”; $p < 0,05$

Рис. 1. Фрагменты черепа животных контрольной и опытных групп в области критического дефекта кости. Окраска микропрепаратов – гематоксилином и эозином, увелич. $\times 200$. КМ – коллагеновая матрица, СВФ – стромально-васкулярная фракция

Fig. 1. Fragments of the skull from control and experimental groups in the area of a critical-size bone defect. H&E staining, magn. $\times 200$. CM – collagen matrix, SVF – stromal vascular fraction, PRP – platelet-rich plasma

Ключевым механизмом формирования костной ткани, обнаруженного при морфологическом анализе, вероятно, является сопряженная активация

механизмов ангиогенеза и остеогистогенеза. Результаты многочисленных исследований подтверждают, что формирование сети кровеносных

сосудов необходимо для адекватной регенерации, регулируя трофическую поддержку и направленную клеточную миграцию [13; 14]. Увеличение уровней экспрессии VEGF в опытных группах может быть признаком локальной индукции ангиогенеза, сохраняющегося даже спустя 3 месяца после имплантации [15]. Источниками VEGF могут выступать мезенхимальные стволовые клетки, остеобласты и эндотелиальные клетки [16]. Учитывая роль этого фактора как одного из ключевых регуляторов неоваскуляризации, длительное сохранение высокой транскрипционной активности VEGF в опытных группах, вероятно, происходит как в клетках СВФ, так и в тромбоцитах, в сочетании с другими биологически-активными веществами α -гранул тромбоцитов в составе PRP.

Кроме того, при проведении молекулярно-генетического исследования отмечали изменение экспрессии остеокальцина (OCN) – маркера зрелых остеобластов и минерализации матрикса [17]. Статистически значимое увеличение экспрессии OCN выявили только в группе адьювантного введения PRP, что указывает на активацию поздних стадий остеогенеза спустя три месяца после имплантации. Это подтверждено морфологическими данными о наиболее эффективном замещении дефекта костной ткани в той же группе. Вероятно, подобное стимулирующее влияние плазмы, обогащенной тромбоцитами, на механизмы репарации костной ткани обусловлено наличием в ее составе многочисленных факторов роста (VEGF, TGF- β , IGF-1, PDGF), стимулирующих дифференцировку остеобластов, синтез внеклеточного матрикса, а также трофическую поддержку [8; 18]. Так, можно говорить о регуляторной роли PRP, определяющей сопряжение между механизмами остеогенеза и ангиогенеза.

Следует отметить, что в группе имплантации коллагенового матрикса с клетками СВФ также отмечали увеличение экспрессии VEGF к третьему месяцу, однако это не сопровождалось достоверным повышением транскрипционной активности OCN. По данным некоторых исследований, можно предполагать, что СВФ наиболее эффективны преимущественно на ранних стадиях регенерации, а их эффекты заключаются в индукции ангиогенеза и формировании микроокружения [19]. Адьювантное применение PRP, вероятно, обеспечивает переход к стадии активной минерализации.

Немаловажным является отсутствие выраженной клеточной воспалительной инфильтрации, фиброзных и некротических изменений, что указывает на высокую биосовместимость скаффолдов, используемых во всех экспериментальных группах. Многими авторами доказано, что кол-

лаген обеспечивает адгезию и дифференцировку клеток, а СВФ формирует регенераторную нишу за счет мезенхимальных и эндотелиальных клеток в ее составе [20; 21]. Вероятно, дополнение этой комбинации локальным введением PRP потенцирует перечисленные эффекты.

Таким образом, в настоящем исследовании продемонстрировано, что комбинация СВФ и PRP обеспечивает сопряженную активацию ангиогенеза и остеогенеза, подтвержденную как на молекулярном, так и клеточно-тканевом уровнях. На основании этого, перспективным представляется дальнейшее изучение эффективности предложенной комбинации (коллагеновый матрикс, клетки СВФ, PRP) с оценкой влияния на активность сигнальных путей (VEGF, BMP, Wnt), микроокружение и локальный гомеостаз, долгосрочное ремоделирование и механические свойства регенерата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение плазмы, обогащенной тромбоцитами, в качестве адьюванта к скаффолдам на основе коллагенового матрикса и клеток стромально-васкулярной фракции, потенцирует локальный остеогенез и ангиогенез при замещении критического дефекта костной ткани.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. Steppe L., Megafu M., Tschaffon-Müller M. E. A., Ignatius A., Haffner-Luntzer M. Fracture healing research: Recent insights. *Bone Rep.* 2023;19:101686. doi:10.1016/j.bonr.2023.101686.
2. Zhang L. Y., Bi Q., Zhao C., Chen J. Y., Cai M. H., Chen X. Y. Recent Advances in Biomaterials for the Treatment of Bone Defects. *Organogenesis.* 2020;16(4):113-125. doi:10.1080/15476278.2020.1808428.
3. Łuczak J. W., Palusińska M., Matak D., Pietrzak D., Nakielski P., Lewicki S., Grodzik M., Szymański Ł. The Future of Bone Repair: Emerging Technologies and Biomaterials in Bone Regeneration. *Int J Mol Sci.* 2024;25(23):12766. doi:10.3390/ijms252312766.
4. Garimella A., Ghosh S. B., Bandyopadhyay-Ghosh S. Biomaterials for bone tissue engineering: achievements to date and future directions. *Biomed Mater.* 2024;20(1). doi:10.1088/1748-605X/ad967c.
5. Górnicki T., Lambrinow J., Golkar-Narenji A., Data K., Domagała D., Niebora J., Farzaneh M., Mozdziak P., Zabel M., Antosik P., Bukowska D., Ratajczak K., Podhorska-Okołów M., Dzięgiel P., Kempisty B. Biomimetic Scaffolds-A Novel

Approach to Three Dimensional Cell Culture Techniques for Potential Implementation in Tissue Engineering. *Nanomaterials* (Basel). 2024;14(6):531. doi:10.3390/nano14060531.

6. Dewey M. J., Milner D. J., Weisgerber D., Flanagan C. L., Rubessa M., Lotti S., Polkoff K. M., Crotts S., Hollister S. J., Wheeler M. B., Harley B. A. C. Repair of critical-size porcine craniofacial bone defects using a collagen-polycaprolactone composite biomaterial. *Biofabrication*. 2021;14(1):10.1088/1758-5090/ac30d5. doi:10.1088/1758-5090/ac30d5.

7. Liu J., Li Y., Zhang Y., Zhao Z., Liu B. Engineered stromal vascular fraction for tissue regeneration. *Front Pharmacol*. 2025;16:1510508. doi:10.3389/fphar.2025.1510508.

8. Demyashkin G., Shchekin V., Epifanova M., Borovaya T., Vadyukhin M., Gotovtsev K., Shegay P., Kaprin A. Non-Obstructive Azoospermia: Influence of PRP on Proliferation, Apoptosis, and Growth Factors of Male Germ Cells. *Medicina* (Kaunas). 2025;61(8):1450. doi:10.3390/medicina61081450.

9. Bacevich B. M., Smith R. D. J., Reihl A. M., Mazzocca A. D., Hutchinson I. D. Advances with Platelet-Rich Plasma for Bone Healing. *Biologics*. 2024;18:29-59. doi:10.2147/BTT.S290341.

10. Demyashkin G., Vadyukhin M., Samborskaya E., Kravets A., Ignatko I., Rostovskaya V. Regenerative potential of platelet-rich plasma as an adjuvant to scaffolds in the repair of critical bone tissue defects. *Zdrav Vestn*. 2025;9:1-8. doi:10.6016/ZdravVestn.3636.

11. Čandrljić M., Jerbić Radetić A. T., Omrčen H., Franović B., Batičić L., Gulić T., Čaljkušić-Mance T., Zoričić Cvek S., Malešić L., Perić Kačarević Ž., Cvijanović Peloza O. Regeneration of Critical Calvarial Bone Defects Using Bovine Xenograft, Magnesium-Enriched Bovine Xenograft and Autologous Dentin in Rats: Micro-CT, Gene Expression and Immunohistochemical Analysis. *J Funct Biomater*. 2024;15(9):270. doi:10.3390/jfb15090270.

12. Tupe A., Patole V., Ingavle G., Kavitar G., Mishra Tiwari R., Kapare H., Baheti R., Jadhav P. Recent Advances in Biomaterial-Based Scaffolds for Guided Bone Tissue Engineering: Challenges and Future Directions. *Polym Adv Technol*. 2024;35:e6619. doi:10.1002/pat.6619.

13. Jang H-J., Yoon J-K. The Role of Vasculature and Angiogenic Strategies in Bone Regeneration. *Biomimetics*. 2024;9(2):75. doi:10.3390/biomimetics9020075.

14. Bixel M. G., Sivaraj K. K., Timmen M., Mohanakrishnan V., Aravamudhan A., Adams S., Koh B. I., Jeong H. W., Kruse K., Stange R., Adams R. H. Angiogenesis is uncoupled from osteogenesis

during calvarial bone regeneration. *Nat Commun*. 2024;15(1):4575. doi:10.1038/s41467-024-48579-5.

15. Grosso A., Lunger A., Burger M. G., Briquez P. S., Mai F., Hubbell J. A., Schaefer D. J., Banfi A., Di Maggio N. VEGF dose controls the coupling of angiogenesis and osteogenesis in engineered bone. *NPJ Regen Med*. 2023;8(1):15. doi:10.1038/s41536-023-00288-1.

16. Allbritton-King J. D., Maity J., Patel A., Colbert R. A., Navid F., Bhattacharyya T. VEGF Secretion Drives Bone Formation in Classical MAP2K1+ Melorheostosis. *J Bone Miner Res*. 2023;38(12):1834-1845. doi:10.1002/jbmr.4915.

17. Tommassini S., Dowd T. L. Update and Reassessment of Data on the Role of Osteocalcin in Bone Properties and Glucose Homeostasis in OC-/- Mice. *Int J Mol Sci*. 2025;27(1):170. doi:10.3390/ijms27010170.

18. Demyashkin G., Murtazaliev Z., Pugacheva E., Vadyukhin M., Bimurzaeva M., Milovanova A., Dengina T. Proliferation and apoptosis features of ovarian follicles after local irradiation with electrons and platelet-rich plasma administration. *RUDN Journal of Medicine*. 2024; 28(3):311-318. doi:10.22363/2313-0245-2024-28-3-36985.

19. Sananta P., I Gede Made Oka R., Suryanto Dradjat P. R., Suroto H., Mustamsir E., Kalsum U., Andarini S. Adipose-derived stromal vascular fraction prevent bone bridge formation on growth plate injury in rat (in vivo studies) an experimental research. *Ann Med Surg (Lond)*. 2020;60:211-217. doi:10.1016/j.amsu.2020.09.026.

20. Ossanna R., Quintero Sierra L. A., Ghazanfar Tehrani S., Jha V., Curatola C., Busato A., Conti A., Conti G., Zingaretti N., Parodi P. C., De Francesco F., Riccio M., Sbarbati A. Revolutionizing bone regeneration and wound healing: Mechanical stromal vascular fraction and hyaluronic acid in a mouse calvarial defect model. *Front Cell Dev Biol*. 2025;13:1582083. doi:10.3389/fcell.2025.1582083.

21. Chua P., Lim W. K. The strategic uses of collagen in adherent cell cultures. *Cell Biol Int*. 2023;47(2):367-373. doi:10.1002/cbin.11966.

REFERENCES

1. Steppe L., Megafu M., Tschaffon-Müller M. E. A., Ignatius A., Haffner-Luntzer M. Fracture healing research: Recent insights. *Bone Rep*. 2023;19:101686. doi:10.1016/j.bonr.2023.101686.

2. Zhang L. Y., Bi Q., Zhao C., Chen J. Y., Cai M. H., Chen X. Y. Recent Advances in Biomaterials for the Treatment of Bone Defects. *Organogenesis*. 2020;16(4):113-125. doi:10.1080/15476278.2020.1808428.

3. Łuczak J. W., Palusińska M., Matak D., Pietrzak D., Nakielski P., Lewicki S., Grodzik M., Szymański Ł. The Future of Bone Repair:

- Emerging Technologies and Biomaterials in Bone Regeneration. *Int J Mol Sci.* 2024;25(23):12766. doi:10.3390/ijms252312766.
4. Garimella A., Ghosh S. B., Bandyopadhyay-Ghosh S. Biomaterials for bone tissue engineering: achievements to date and future directions. *Biomed Mater.* 2024;20(1). doi:10.1088/1748-605X/ad967c.
 5. Górnicki T., Lambrinow J., Golkar-Narenji A., Data K., Domagała D., Niebora J., Farzaneh M., Mozdziak P., Zabel M., Antosik P., Bukowska D., Ratajczak K., Podhorska-Okolów M., Dzięgiel P., Kempisty B. Biomimetic Scaffolds-A Novel Approach to Three Dimensional Cell Culture Techniques for Potential Implementation in Tissue Engineering. *Nanomaterials (Basel).* 2024;14(6):531. doi:10.3390/nano14060531.
 6. Dewey M. J., Milner D. J., Weisgerber D., Flanagan C. L., Rubessa M., Lotti S., Polkoff K. M., Crotts S., Hollister S. J., Wheeler M. B., Harley B. A. C. Repair of critical-size porcine craniofacial bone defects using a collagen-polycaprolactone composite biomaterial. *Biofabrication.* 2021;14(1):10.1088/1758-5090/ac30d5. doi:10.1088/1758-5090/ac30d5.
 7. Liu J., Li Y., Zhang Y., Zhao Z., Liu B. Engineered stromal vascular fraction for tissue regeneration. *Front Pharmacol.* 2025;16:1510508. doi:10.3389/fphar.2025.1510508.
 8. Demyashkin G., Shchekin V., Epifanova M., Borovaya T., Vadyukhin M., Gotovtsev K., Shegay P., Kaprin A. Non-Obstructive Azoospermia: Influence of PRP on Proliferation, Apoptosis, and Growth Factors of Male Germ Cells. *Medicina (Kaunas).* 2025;61(8):1450. doi:10.3390/medicina61081450.
 9. Bacevich B. M., Smith R. D. J., Reihl A. M., Mazzocca A. D., Hutchinson I. D. Advances with Platelet-Rich Plasma for Bone Healing. *Biologics.* 2024;18:29-59. doi:10.2147/BTT.S290341.
 10. Demyashkin G., Vadyukhin M., Samborskaya E., Kravets A., Ignatko I., Rostovskaya V. Regenerative potential of platelet-rich plasma as an adjuvant to scaffolds in the repair of critical bone tissue defects. *Zdrav Vestn.* 2025;9:1-8. doi:10.6016/ZdravVestn.3636.
 11. Čandrić M., Jerbić Radetić A. T., Omrčen H., Franović B., Batičić L., Gulić T., Čaljkusić-Mance T., Zoričić Cvek S., Malešić L., Perić Kačarević Ž., Cvijanović Peloza O. Regeneration of Critical Calvarial Bone Defects Using Bovine Xenograft, Magnesium-Enriched Bovine Xenograft and Autologous Dentin in Rats: Micro-CT, Gene Expression and Immunohistochemical Analysis. *J Funct Biomater.* 2024;15(9):270. doi:10.3390/jfb15090270.
 12. Tupe A., Patole V., Ingavle G., Kavitar G., Mishra Tiwari R., Kapare H., Baheti R., Jadhav P. Recent Advances in Biomaterial-Based Scaffolds for Guided Bone Tissue Engineering: Challenges and Future Directions. *Polym Adv Technol.* 2024;35:e6619. doi:10.1002/pat.6619.
 13. Jang H-J., Yoon J-K. The Role of Vasculature and Angiogenic Strategies in Bone Regeneration. *Biomimetics.* 2024;9(2):75. doi:10.3390/biomimetics9020075
 14. Bixel M. G., Sivaraj K. K., Timmen M., Mohanakrishnan V., Aravamudhan A., Adams S., Koh B. I., Jeong H. W., Kruse K., Stange R., Adams R. H. Angiogenesis is uncoupled from osteogenesis during calvarial bone regeneration. *Nat Commun.* 2024;15(1):4575. doi:10.1038/s41467-024-48579-5.
 15. Grosso A., Lunger A., Burger M. G., Briquez P. S., Mai F., Hubbell J. A., Schaefer D. J., Banfi A., Di Maggio N. VEGF dose controls the coupling of angiogenesis and osteogenesis in engineered bone. *NPJ Regen Med.* 2023;8(1):15. doi:10.1038/s41536-023-00288-1.
 16. Allbritton-King J. D., Maity J., Patel A., Colbert R. A., Navid F., Bhattacharyya T. VEGF Secretion Drives Bone Formation in Classical MAP2K1+ Melorheostosis. *J Bone Miner Res.* 2023;38(12):1834-1845. doi:10.1002/jbmr.4915.
 17. Tommassini S., Dowd T. L. Update and Reassessment of Data on the Role of Osteocalcin in Bone Properties and Glucose Homeostasis in OC-/- Mice. *Int J Mol Sci.* 2025;27(1):170. doi:10.3390/ijms27010170.
 18. Demyashkin G., Murtazaliev Z., Pugacheva E., Vadyukhin M., Bimurzaeva M., Milovanova A., Dengina T. Proliferation and apoptosis features of ovarian follicles after local irradiation with electrons and platelet-rich plasma administration. *RUDN Journal of Medicine.* 2024; 28(3):311-318. doi:10.22363/2313-0245-2024-28-3-36985.
 19. Sananta P., I Gede Made Oka R., Suryanto Dradjat P. R., Suroto H., Mustamsir E., Kalsum U., Andarini S. Adipose-derived stromal vascular fraction prevent bone bridge formation on growth plate injury in rat (in vivo studies) an experimental research. *Ann Med Surg (Lond).* 2020;60:211-217. doi:10.1016/j.amsu.2020.09.026.
 20. Ossanna R., Quintero Sierra L. A., Ghazanfar Tehrani S., Jha V., Curatola C., Busato A., Conti A., Conti G., Zingaretti N., Parodi P. C., De Francesco F., Riccio M., Sbarbati A. Revolutionizing bone regeneration and wound healing: Mechanical stromal vascular fraction and hyaluronic acid in a mouse calvarial defect model. *Front Cell Dev Biol.* 2025;13:1582083. doi:10.3389/fcell.2025.1582083.
 21. Chua P., Lim W. K. The strategic uses of collagen in adherent cell cultures. *Cell Biol Int.* 2023;47(2):367-373. doi:10.1002/cbin.11966.